

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

O CONTROLE DE VOCABULÁRIO NA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM REPOSITÓRIOS UNIVERSITÁRIOS: PLANO DE AÇÃO¹

VOCABULARY CONTROL IN THE REPRESENTATION AND INFORMATION RETRIEVAL IN UNIVERSITY REPOSITORIES: STUDIES AND RESEARCH

Mariângela Spotti Lopes Fujita, Unesp

mariangela.fujita@unesp.br

Resumo: O controle de vocabulário em sistemas de armazenamento, tratamento e recuperação de recursos de informação é necessário para se obter consistência na representação e na recuperação de modo a evitar a dispersão informacional. Repositórios digitais em universidades são, atualmente, fundamentais na organização e gestão do conhecimento gerado pela produção científica, tecnológica, artística e administrativa, entretanto é preciso verificar a disponibilização de vocabulário controlado e como se realiza o controle de vocabulário. Com o objetivo de elaboração de proposta de modelo de avaliação, propõe-se sistematizar os procedimentos, recursos e técnicas para controle de vocabulário e uso de vocabulários controlados em repositórios universitários. Para isso, o desenvolvimento da investigação realizou pesquisa exploratória com pesquisa bibliográfica e documental e pesquisa aplicada. Os resultados obtidos constituíram-se em um Plano de Ação, discutido e elaborado por Grupo de Estudos, composto de seis ações e nove estudos para avaliação e controle de vocabulário em repositórios universitários acerca de: controle de vocabulário na indexação por profissionais e não profissionais; controle de vocabulário na recuperação; uso de metadados de assuntos de trabalhos acadêmicos; compatibilização de palavras-chave; análise de variações terminológicas em nível semântico, sintático e pragmático; análise de logs de transação de buscas por assuntos. Conclui-se que a sistematização das ações em modelo de avaliação é relevante para que repositórios universitários incorporem os avanços oferecidos pelo controle de vocabulário em suas rotinas e, principalmente, pela contribuição de novos termos oriundos da evolução científica e tecnológica.

Palavras-chave: controle de vocabulário; repositórios institucionais; representação da informação; recuperação da informação.

Abstract: Vocabulary control in information resource storage, processing and retrieval systems is necessary to obtain consistency in representation and retrieval in order to avoid informational dispersion. Digital repositories in universities are currently fundamental in the organization and management of knowledge generated by scientific, technological, artistic and administrative production, however, it is necessary to verify the availability of controlled vocabulary and how vocabulary control is carried out. With the objective of elaborating a proposal for an evaluation model, it is proposed to systematize the procedures, resources and techniques for vocabulary control and the use of controlled vocabularies in university repositories. For this, the development of the investigation carried out exploratory research with bibliographical and documental research and applied research. The results obtained constituted an Action Plan, discussed and elaborated by the Study Group, consisting of six actions and nine studies for vocabulary assessment and control in university repositories, concerning: vocabulary control in indexing by professionals and non-professionals; vocabulary control in

¹ Resultado do Projeto de pesquisa “Controle de vocabulário na representação e recuperação da informação em repositórios universitários” (Bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 1B – Processo 304760/2017-0)

recovery; use of subject metadata from academic papers; keyword matching; analysis of terminological variations at the semantic, syntactic and pragmatic level; analysis of transaction logs for subject searches. It is concluded that the systematization of actions in an evaluation model is relevant for university repositories to incorporate the advances offered by vocabulary control in their routines and, mainly, by the contribution of new terms from scientific and technological evolution.

Keywords: vocabulary control; institutional repositories; information representation; information retrieval.

1 INTRODUÇÃO

A falta de controle de vocabulário em sistemas de armazenamento, tratamento e recuperação de recursos de informação gera vários tipos de inconsistências determinantes para a imprecisão e irrelevância em qualquer sistema de busca na web. Para o controle de vocabulário, é necessária a construção e contínua atualização de vocabulários controlados, tais como tesouros, sistemas de classificação ou taxonomias em áreas do conhecimento cujos domínios sejam especializados.

O objetivo do controle de vocabulário é a consistência na representação e na recuperação de modo a evitar a dispersão de recursos informacionais relacionados aos termos do vocabulário controlado. Repositórios digitais em universidades são, atualmente, recursos de infraestrutura de comunicação científica de fundamental importância na organização e gestão do conhecimento gerado pela produção científica, tecnológica, artística e administrativa, cujos recursos de informação, além de armazenados e preservados, precisam ser acessados e recuperados com uso de vocabulários controlados que evitem inconsistências. Entretanto é preciso verificar a disponibilização de vocabulário controlado e como se realiza o controle de vocabulário em repositórios universitários.

Este trabalho tem como proposta apresentar o desenvolvimento de investigação sobre controle de vocabulário na representação da informação e uso de vocabulários controlados em repositórios administrados por bibliotecas universitárias mediante estudos de observação e avaliação do controle de vocabulário realizados por Grupo de Estudos com o objetivo de sistematizar em proposta os procedimentos, recursos e técnicas para controle de vocabulário e uso de vocabulários controlados em repositórios universitários.

O desenvolvimento dos estudos sobre controle de vocabulário no repositório Unesp é realizado por Grupo de Estudos composto por pesquisadores do Grupo de Pesquisa “Representação Temática da Informação” do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp, docentes e discentes, Pesquisador da Universidade Murcia, Prof.

Isidoro Gil Leiva, catalogadores da rede de bibliotecas da Unesp e por profissionais que cuidam do Repositório Unesp.

2 CONTROLE DE VOCABULÁRIO

A Norma ISO 25964-2 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011, p. 16) sobre tesouros para a recuperação da informação considera o controle de vocabulário essencial porque, no discurso comum, um termo pode ter mais de um significado e a escolha de um termo preferido para representar um conceito específico nunca é direta, porque conceitos podem ser expressos de várias maneiras. Por isso o tesouro tem função importante na mediação entre os termos utilizados no discurso e aqueles que funcionam efetivamente para a recuperação da informação, o que implica o usuário aceitar um grau de artificialidade no vocabulário controlado para o alcance de benefícios na recuperação.

O conceito de controle de vocabulário para a Norma ANSI/NISO Z39.19 (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE/ NATIONAL INFORMATION STANDARDS ORGANIZATION, 2005, p. 10) significa que é

[...] o processo de organização de uma lista de termos (a) para indicar qual de dois ou mais termos sinônimos está autorizado a ser utilizado; (b) para distinguir entre homógrafos; e (c) para indicar relações hierárquicas e associativas entre os termos no contexto de um vocabulário controlado ou lista de cabeçalho de assunto.

A norma, desse modo, considera a organização do vocabulário controlado como o próprio controle de vocabulário, mas, ao mesmo tempo, ressalta as funções que o vocabulário controlado realiza, tais como a indicação do termo sinônimo autorizado e quais relações hierárquicas e associativas existem entre termos. Portanto o controle de vocabulário está presente em um vocabulário controlado que, por sua vez, é usado como sistema de organização do conhecimento para realizar o controle de vocabulário.

O controle de vocabulário, dessa forma, está ligado ao uso de um vocabulário controlado que “[...] é essencialmente uma lista de termos autorizados” (LANCASTER, 2004, p. 19). Porém vai além de uma lista, porque os termos autorizados estão organizados em uma estrutura semântica que controla termos sinônimos, homógrafos e relacionados entre si, seja por relação hierárquica seja por relação associativa.

Os vocabulários controlados têm, caracteristicamente, dupla função, com objetivo de reciprocidade no controle de vocabulário, porque são usados durante os processos de

representação e busca. Lancaster (2002, p. 22) demonstra a dupla função pelos objetivos do controle de vocabulário:

1. Facilitar a representação consistente dos assuntos por indexadores e usuários que recuperam, evitando a dispersão dos elementos relacionados. Isso se consegue com o controle (agrupação) dos sinônimos e quasisinônimos e a distinção de homógrafos.
2. Facilitar a realização de uma busca ampla sobre uma matéria vinculando os termos com relações paradigmáticas e sintagmáticas.

Entretanto, além da dupla função do vocabulário controlado usado como ferramenta de conversão de linguagem natural na representação e na busca, destaca-se a vantagem que vocabulários controlados relacionais têm de serem “[...] formados por estruturas conceituais complexas de relações semânticas que permitem ao usuário acessar e associar conceitos a partir de descritores que possam representar sua necessidade de informação” (BOCCATO, 2011, p. 184).

A estrutura conceitual funciona como um mapa semântico. O uso dos conceitos não é realizado simplesmente por um descritor que o represente, pois o uso do vocabulário controlado dotado de estrutura conceitual não se restringe somente a um termo, mas inclusive a todos os demais termos relacionados. Dessa forma, é possível ao profissional que realiza a representação e ao usuário que realiza a busca ter acesso a um termo mais específico ou mais geral que aquele que procura se existem termos relacionados. Da mesma forma, é possível encontrar outros termos associados ou a forma correta de um termo.

Hjørland considera que o princípio do vocabulário controlado segue a regra de Cutter de que “[...] é sempre a expressão mais específica e mais adequada que deve ser pesquisada no vocabulário e atribuída a documentos” e que, “dessa forma, as expressões para os tópicos a serem recuperados são mais previsíveis” (HJØRLAND, 2008, p. 89).

Os avanços da indexação no que tange à sua avaliação são medidas válidas para assegurar a vantagem do uso de vocabulários controlados em assegurar consistência, tanto na representação quanto na busca, de modo que “[...] um conceito ou tema apareça expresso sempre da mesma forma” (MOREIRO GONZALEZ, 2004, p. 51).

A garantia de fornecimento de um maior número possível de termos relacionados com emprego de termos específicos ou genéricos é outra vantagem dos vocabulários controlados determinante dos princípios de especificidade e exaustividade que influenciam diretamente a representação e a busca por assuntos de um documento. A especificidade é um princípio de indexação segundo o qual a escolha de um termo é sempre realizada pelo termo mais específico e que tenha relação direta ou com o assunto tratado na representação ou com a

formulação da necessidade de busca. Lancaster (2004, p. 34) explica o princípio de especificidade, que vem desde Cutter, com o seguinte exemplo: “[...] um artigo que trate do cultivo de laranjas será indexado sob LARANJAS e não sob FRUTAS CÍTRICAS ou FRUTAS.” No vocabulário controlado deverão existir todos os termos citados, mas a escolha deve recair sob o mais específico.

A exaustividade, entretanto, é o princípio que garante a existência de especificidade porque permite o “emprego de termos em número suficiente para abranger o conteúdo temático principal do documento. Quanto mais termos forem utilizados para indexar um documento, mais acessível ele se tornará e, provavelmente, mais vezes será recuperado” (LANCASTER, 2004, p. 27). O vocabulário controlado, nesse caso, precisa prever todas as possibilidades de termos, sejam específicos, sejam genéricos, associados ou equivalentes. Especificidade e exaustividade são princípios fundamentais do controle de vocabulário na representação e recuperação que deverão garantir a relevância de cada item recuperado, conforme necessidades de busca de usuários.

Outra vantagem é que a evolução dos vocabulários controlados, provavelmente influenciada pela indexação social na internet, tem oferecido modos de visualização cada vez mais intuitivos e projetados para usuários não profissionais que necessitam de suporte terminológico para o alcance de especificidade ou exaustividade em suas buscas. Na evolução de vocabulários controlados, o tesouro é, sem dúvida, o sistema de organização do conhecimento cuja estrutura é utilizada por muitas instituições nacionais e internacionais pela forma de apresentação facilitadora da compreensão de conceitos e de sua contextualização em uma determinada área de conhecimento. Sobre isso, a Norma ISO 25964 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011, p. vi) considera “[...] que, no passado, os tesouros foram projetados para profissionais de informação treinados em indexação e pesquisa, hoje há uma demanda por vocabulários que os usuários não treinados acharão intuitivos [...]”.

É com base nessa premissa que a Norma ISO 25964 sustenta a aplicação do tesouro como vocabulário controlado, também em situações em que os computadores façam as escolhas, ou seja, “se o indexador e o pesquisador forem orientados para escolher o mesmo termo para o mesmo conceito, os documentos relevantes serão recuperados” (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011, p. vi).

Constatou-se, em pesquisa sobre interoperabilidade semântica com 26 repositórios institucionais (RIs) de ensino e pesquisa de instituições universitárias do Brasil, que a

administração é “na sua maioria, realizada pela biblioteca (17, 61%), enquanto 5 (18%) dos RIs utilizam a administração compartilhada – biblioteca e outro órgão –, 6 (21%) indicaram que o RI é administrado por outro órgão da universidade” (ANDRADE; CERVANTES, 2012, p. 159). Com relação ao controle de vocabulário, essa mesma pesquisa obteve resultados muito baixos entre os 26 RIs. A Classificação Decimal Universal (CDU) e a LCSH são, respectivamente, o mais e o menos utilizado entre os vocabulários controlados empregados na indexação. Tal situação nos remete à necessidade de trazer à tona os avanços obtidos pelas bibliotecas no que tange à organização da informação registrada em seus catálogos. A pesquisa observa ainda que nenhum repositório disponibiliza o vocabulário controlado para os usuários. Portanto existem problemas de controle de vocabulário que impedem a interoperabilidade semântica em contexto nacional.

3 DESENVOLVIMENTO

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa e seu desenvolvimento se realizou em duas etapas de pesquisa: pesquisa exploratória e pesquisa de campo. Na pesquisa exploratória, foi realizada: a) pesquisa bibliográfica sobre o controle de vocabulário na representação e recuperação da informação, metodologias de avaliação de controle de vocabulário e b) pesquisa documental sobre o uso de vocabulários controlados em repositórios institucionais administrados por bibliotecas.

A elaboração de considerações analíticas, obtidas pelas pesquisas bibliográfica e documental, subsidiou critérios de análise das atividades de representação e recuperação da informação, bem como métodos e técnicas específicas de avaliação do controle de vocabulário para elaboração de um plano de ação com vistas à proposta de modelo metodológico.

Na pesquisa documental, foi realizado levantamento de repositórios universitários e diagnóstico com informações obtidas pelos conteúdos das páginas disponíveis na internet (FUJITA; TOLARE, 2019a, 2019b). Os resultados desse levantamento propiciaram a seleção de amostra composta de nove repositórios universitários e institucionais com e sem controle de vocabulário para aplicação de questionário mediante entrevista remota. Foram obtidas informações sobre as atividades de representação e de recuperação da informação que possibilitaram a complementação do plano de ação para avaliação e controle de vocabulário em repositórios universitários. O principal resultado desta etapa é que os modelos de representação utilizam vocabulários controlados combinados com a linguagem natural das

palavras-chaves atribuídas pelos autores quando do autoarquivamento de seus trabalhos acadêmicos e mesmo na modalidade de povoamento automático.

A segunda etapa, com a pesquisa de campo, teve como objetivo discutir os resultados da primeira etapa com duas orientações de natureza etnográfica: a primeira, que discutiu, observou, interagiu sobre uso e avaliação do controle de vocabulário com Grupo de Estudos formado com pesquisadores da temática, catalogadores de bibliotecas universitárias, gestores e profissionais de apoio de repositórios universitários; e a segunda, que realiza o processo de controle de vocabulário com uso de vocabulário controlado seguido da avaliação.

Para isso, foi constituído o Grupo de Estudos que elaborou o plano de ação para a elaboração de modelo de avaliação do controle de vocabulário com os seguintes temas de estudos em desenvolvimento:

AÇÃO 1 – Avaliação do controle de vocabulário na indexação: utilizar diagnóstico de Tartarotti (2019) com gestores e bibliotecários/indexadores de outros repositórios institucionais; realizar entrevistas com gestores e indexadores sobre o uso do Repositório Unesp para avaliar as suas características e ferramentas principais quanto à indexação e recuperação; discutir procedimentos sobre o controle de vocabulário no autoarquivamento de teses, dissertações e TCC.

Estudo 1: Avaliação da análise de assunto por autores no autoarquivamento de teses e dissertações em repositórios: estudo de observação com Protocolo Verbal.

Estudo 2: Proposta de padronização de palavras-chave atribuídas por pesquisadores na submissão da produção científica em diferentes sistemas de informação que realizam a gestão e divulgação científica: uma proposta de política de indexação para pesquisadores e autores (FUJITA; TARTAROTTI, 2020).

Estudo 3: A política de indexação em repositórios institucionais brasileiros: estudo diagnóstico na percepção de gestores e indexadores.

AÇÃO 2 – Avaliação do controle de vocabulário na recuperação: avaliar a recuperação da informação por assuntos de forma comparada entre linguagem natural e linguagem controlada no Repositório Institucional da UNESP.

Estudo 4: Avaliação do processo de indexação de assuntos pela recuperação da informação: uma análise nos repositórios institucionais do CRUESP.

AÇÃO 3 – Análise, junto à rede de bibliotecas da Unesp, sobre o uso de metadados de teses, dissertações e TCCs no Repositório para aproveitar o uso de controle de vocabulário do Tesouro Unesp por catalogadores da rede de bibliotecas da Unesp.

Estudo 5: Metadados de assuntos de teses e dissertações no Repositório e catálogo Unesp: estudo exploratório sobre controle de vocabulário.

AÇÃO 4 – Estudo da compatibilização de palavras-chaves (linguagem natural) e tesouro Unesp, conforme Santos (2020).

Estudo 6: Controle de vocabulário Repositório Unesp: proposta de mapeamento e compatibilização com o Tesouro Unesp.

AÇÃO 5 – Análise das variações terminológicas em nível semântico, sintático e pragmático com uso de processadores de linguagem natural. A padronização terminológica coloca-se como condição para que o vocabulário controlado seja aplicado de modo efetivo nas ações de representação e recuperação da informação. Considerando-se, não obstante, o caráter dinâmico das linguagens de modo geral e das linguagens documentárias, de modo específico, nas quais se incluem, naturalmente, os vocabulários controlados, a padronização não pode ser realizada de modo coercitivo, mas sim na perspectiva da harmonização.

Estudo 7: Análise de variações terminológicas em nível sintático, semântico e pragmático no vocabulário do Repositório Unesp.

AÇÃO 6 – Estudo da análise de logs: análise de localização das buscas nos metadados – campos de título, assunto etc.; saber que campos usam.

Estudo 8: Revisão bibliográfica atualizada sobre análise de logs e metodologia e verificação de qual a influência dos estudos de análise de logs para avaliação da recuperação da informação em repositórios (GIL LEIVA; KATAHIRA; FUJITA, 2021).

Estudo 9: Análise experimental da base de logs de busca por assuntos do repositório Unesp (GIL LEIVA; KATAHIRA; FUJITA, 2021).

4 CONCLUSÕES

Considerando-se a necessidade do controle de vocabulário na representação e recuperação da informação, está em desenvolvimento o Plano de Ação, composto de nove estudos realizados por várias técnicas e métodos, para investigação do controle de vocabulário e uso de vocabulários controlados em repositórios universitários. Ao final, o conjunto de resultados obtidos dos estudos serão utilizados para sistematizar proposta de modelo metodológico com procedimentos, recursos e técnicas para uso de profissionais e gestores de repositórios universitários administrados por bibliotecas.

A proposta para o futuro é que repositórios universitários administrados por bibliotecas incorporem os avanços consideráveis oferecidos pelo controle de vocabulário em

suas rotinas de autoarquivamento por seus usuários no preenchimento dos metadados de seus recursos informacionais, principalmente pela contribuição de novos termos trazidos pela constante evolução científica e tecnológica exigida no desenvolvimento de pesquisas que geram novos conhecimentos.

REFERÊNCIAS

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE/ NATIONAL INFORMATION STANDARDS ORGANIZATION. **Z39.19-2005**: Guidelines for the construction, format, and management of monolingual controlled vocabularies. Bethesda, Maryland: NISO Press, 2005. Disponível em: <http://www.niso.org/standards/resources/Z39-19-2005.pdf> (2017-03-25). Acesso em: 8 nov. 2021.

ANDRADE, M. C. de; CERVANTES, B. M. N. A contribuição da organização do conhecimento para a interoperabilidade semântica: alternativas para repositórios institucionais. **Informação & Profissões**, Londrina, v. 1, n. 1/2, p. 152 –170, jul./dez. 2012. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/infoprof/>. Acesso em: 8 nov. 2021.

BOCCATO, V.R.C. Os sistemas de organização do conhecimento nas perspectivas atuais das normas internacionais de construção. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 165-192, jan./jun. 2011.

FUJITA, M. S. L.; TARTAROTTI, R. C. Análise de palavras-chave da produção científica de pesquisadores: o autor como indexador. **Informação & Informação**, [s. l.], v. 25, p. 332-374, 2020. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/41866>. Acesso em: 8 nov. 2022.

FUJITA, M. S. L.; TOLARE, J. Análise do controle de vocabulário em repositórios institucionais brasileiros. In: BARROS, T. H. B.s; TOGNOLI, N.B.. (org.). **Organização do conhecimento responsável: promovendo sociedades democráticas e inclusivas**. Belém: Editora da UFPA, 2019a, v. 5, p. 432-444.

FUJITA, M. S. L.; TOLARE, J. Vocabulários controlados na representação e recuperação da informação em repositórios brasileiros. **Informação & Informação**, [s. l.], v. 24, p. 93-125, 2019b. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/37985>. Acesso em: 08 nov. 2021.

HJØRLAND, B. What is Knowledge Organization (KO)? **Knowledge Organization**, [s. l.], v. 35, n. 2/3, p. 86-101, 2008.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 25964-1**: Information and documentation: thesauri and interoperability with other vocabularies: part 1: thesauri for information retrieval. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.

GIL LEIVA, I.; KATAHIRA, I.; FUJITA, M. S. L. Importância do controle de vocabulário em um repositório institucional: estudo de caso. In: ISKO, Lisboa, 2021.

LANCASTER, F. W. **Indexação e resumos**: teoria e prática. 2. ed. rev. atual. Tradução de Antonio Agenor de Briquet de Lemos. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 2004. 452 p.

LANCASTER, F. W. **El control del vocabulario en la recuperación de información**. 2. ed. rev. Tradução de Alejandro de la Cueva Martín. València: Universitat de València, 2002.

MOREIRO GONZÁLEZ, J. A. **El contenido de los documentos textuales**: su análisis y representación mediante el language natural. Gijón: Trea, 2004.

TARTAROTTI, Roberta Cristina Dal'Evedove. **Avaliação do processo de indexação de assuntos em repositórios institucionais pela abordagem da recuperação da informação**. 2019. 370 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). 2019.